

PROYECTO DE ELECTROLINERA TIPO, EN LA AVENIDA MCAL. LÓPEZ Y SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

Lincoln Gines¹, Carlos Antúnez¹, Ivan Cañete¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguará

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Entendiendo que el cambio climático y el detrimento medioambiental son problemas que cada vez cobran más relevancia en la agenda mundial, y sabiendo que el parque automotor es uno de los contribuyentes a la contaminación, una de las alternativas principales para combatir tal deterioro es la adopción de vehículos eléctricos.

Para que tal parque automotor específico sea viable, se recurren a las llamadas electrolineras, estas son lugares de puntos de cargas dedicadas a proveer de electricidad a los vehículos eléctricos, incluyendo a los vehículos híbridos enchufables, las mismas cuentan con terminales cargadoras con mayor potencia que los dispositivos domésticos, logrando así tiempos bastantes menores de cargas que sus equivalentes mencionados anteriormente.

En la actualidad la ciudad de Asunción cuenta con pocos puntos de cargas para vehículos eléctricos, la mayoría de los cuales no ofrecen la potencia necesaria para una carga rápida, o directamente están condicionados por lo lugares en los cuales se encuentran (centros comerciales, hoteles, etc.).

Se observa que la cantidad de electrolinerías en Asunción es bastante reducida, esto se convierte en un problema para el parque automotor eléctrico en crecimiento, se necesitan de más electrolinerías con más puntos de cargas y con el sistema de carga rápida incluido, esta característica distintiva es crucial ya que hoy no se encuentra en muchos puntos de Asunción.

Debido a la gran cantidad de vehículos eléctricos y los escasos puntos de carga, varios de ellos sin servicio de carga rápida, se propone la implementación de electrolinerías en puntos estratégicos que permitan mitigar estos problemas, siendo uno de ellos la locación elegida para el proyecto. Situando la misma en esta arteria principal de la ciudad, se proporcionará un punto de carga esencial para la extensión de la autonomía práctica.

Objetivo general

Demostrar la viabilidad técnica y económica del diseño de una electrolinería en la gasolinera ubicada en la Avda. Mcal. López y San Martín de la ciudad de Asunción.

Objetivos específicos

- Identificar los tipos actuales de vehículos eléctricos disponibles.
- Detallar los tipos de baterías disponibles, así como sus principales características.
- Analizar los tipos de cargas, conectores y cargadores disponibles en el mercado.
- Identificar los principales puntos de cargas disponibles en la ciudad de Asunción.

- Diseñar el sistema eléctrico de una electrolinera adaptada a las normativas ANDE.
- Desarrollar un posible plan comercial para la financiación del proyecto.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Tipo de investigación

El tipo de investigación corresponde al tipo observacional retrospectivo de enfoque cuantitativo debido a que utiliza datos deductivos, la prueba de la hipótesis planteada de forma probatoria y precisa analizando la realidad de forma objetiva

Nivel de investigación

El nivel de investigación es aplicativo, porque se buscará la implementación de sistema de carga de alta potencia para satisfacer la demanda de cargadores eléctricos de alta carga y así también reducir el tiempo de carga.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- Método de observación
- Análisis e interpretación de la información de la web
- Registro de datos para su posterior comparación de parámetros

Los instrumentos utilizados para estas técnicas fueron

- Computadora
- Libros
- Cuadro de registro
- Internet
- Imagen

Recomendaciones

Un punto muy importante a ser considerado es la potencia que demanda cada cargador, que como se pudo observar es elevado y al entrar en funcionamiento el conjunto demanda una gran potencia al sistema eléctrico y será necesario la repotenciación de la red en el caso de que la electrolinera cuente con gran cantidad de cargadores rápidos. Por lo cual se sugiere al estado tomar los recaudos técnicos correspondientes por intermedio de la unidad prestador de servicio eléctrico (ANDE).

Con la inclusión del vehículo eléctrico, es necesario contar con regulaciones propias, que establezcan el uso y adecuación de las infraestructuras de recarga, ya que al momento se requiere por hacer uso de regulaciones internacionales, que en muchos casos no necesariamente se satisfacen las condiciones locales de la red eléctrica, ni las necesidades de los usuarios de estos servicios. El estado, los fabricantes y el gremio de profesionales ingenieros deben involucrarse en dicha regulación.

Al momento de la adquisición de los equipos de recarga de la batería del vehículo eléctrico, es primordial conocer las características técnicas del mismo.

Recomendación de baterías: las baterías del coche eléctrico, la mayoría de ellas de litio, se convierten en un problema una vez acabada su vida útil. Y es que acabar con ellas puede suponer una oportunidad de negocio, si bien aún no existe un claro protocolo sobre qué hacer con ellas, y el proceso es costoso. Lo ideal sería tratar de reciclarlas, ya que, aunque se agotan, aún tienen componentes que pueden ser útiles, por lo que lo ideal es recuperarlos para poder aprovecharlos de nuevo. Lo malo es que el proceso no es sencillo.

CONCLUSION

Se analiza y diseña la instalación de una electrolinera en la ciudad de Asunción, desarrollando todos los puntos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Se ha investigado cuáles son los tipos de vehículos eléctricos que se encuentran vigentes, y de esta manera identificar que existe una gran demanda puntos de carga ya que sí en este momento este tipo de vehículos no se encontraba en su auge era debido a la falta de lugares que pudieran proporcionar energía para la recarga.

Un punto clave de la investigación fue identificar los diferentes tipos de baterías que se utilizan en los vehículos eléctricos, las características eléctricas que tenían cada una de estas, su capacidad de carga y debido a estos parámetros, porque actualmente la batería de Ion litio es la más utilizada en la mayoría de marcas automotrices que ofertan vehículos 100% eléctricos.

Analizar los puntos de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, es de gran utilidad para identificar y distinguir los modos de recarga existentes y de los conectores estandarizados que se utilizan con cada uno de estos tipos de recarga y optar por el modo de recarga rápida para el diseño del proyecto

En el punto final de esta investigación, se realiza un análisis económico y un plan de posible financiamiento, a través de una alianza estratégica que busca la promoción de venta de vehículos eléctricos como repago.